

AUTOMATISIERTES ZUFÜHRSYSTEM

1. Automatisiertes Fütterungssystem für keltische Schweine in Waldgebieten in Galicien (Nordwestspanien) 2. Fütterung von Keltischen Schweinen im automatisierten Fütterungssystem. 3. & 4. Installationen des automatischen Zuführsystems.

WAS UND WARUM:

Waldbrände sind eine der größten ökologischen Herausforderungen in Nordspanien und Portugal. In diesen Regionen ist die hohe Waldbrandgefahr vor allem auf die Anreicherung von Biomasse im Unterholz zurückzuführen, die durch die Umsetzung silvopastoraler Systeme mit autochthonen Rassen wie dem keltischen Schwein reduziert werden kann. Diese Agroforstwirtschaft verringert nicht nur die Biomassebelastung im Unterholz, sondern produziert auch ein qualitativ hochwertiges Produkt, fördert gleichzeitig das Wohlergehen der Tiere und erhöht die Effizienz der Landnutzung. Wenn jedoch keltische Schweine zur Implementierung silvopastoraler Systeme eingesetzt werden, ist es wichtig, neue Technologien zu integrieren, um die Beweidung effektiv zu steuern. In diesem Zusammenhang wurde unter der Betriebsgruppe Forestcelta ein autonomes und digitalisiertes Fütterungssystem entwickelt, um eine ordnungsgemäße Kontrolle und Überwachung der Tiere zu gewährleisten.

SCHLÜSSELWÖRTER: Waldbrände, Biomasse, autochthone Rassen, keltisches Schwein, Tierschutz, Digitalisierung, Pawlow-Reflex

WIE WIRD DIE HERAUSFORDERUNG ANGEANGENEN?

Wie entwickelt man ein autonomes und digitalisiertes Fütterungssystem?

Das autonome und digitalisierte Fütterungssystem ist ein modulares System, das aus mobilen Paneelen besteht, die im gesamten Waldgebiet bewegt werden können und es ermöglichen, die Besatzdichte auf der Grundlage der Biomasseansammlung im Unterholz anzupassen. Dieses System basiert auf dem Pawlowschen Reflexmechanismus, bei dem Tiere lernen, ein bestimmtes Geräusch mit der Futterabgabe zu assoziieren. Der Ton wird täglich zur gleichen Zeit abgegeben, so dass der Landwirt die Tiere einsammeln kann, um sie mit solarbetriebenen Kameras zu überwachen. Darüber hinaus ermöglicht dieses Fütterungssystem dem Landwirt, die Futtermenge, die den Tieren zu einem bestimmten Zeitpunkt zur Verfügung gestellt wird, zu verfolgen, die an das Wachstum der Tiere angepasst wird. Die Tiere werden im Alter von 2 bis 4 Monaten an das autonome und digitalisierte Fütterungssystem herangeführt und mit 14 bis 15 Monaten geschlachtet.

Watch videos and access extra material at:

af4eu.eu

Funded by
the European Union

VOR- UND NACHTEILE:

Die Entwicklung dieses autonomen und digitalisierten Fütterungssystems hat gezeigt, dass es Land- und Landwirte gibt, die daran interessiert sind, es in ihren Betrieben einzusetzen, vor allem aufgrund seiner vielfältigen Vorteile im Vergleich zu herkömmlichen Systemen. Die Hauptvorteile sind: i) Die Biomasseakkumulation im Unterholz wird reduziert, wodurch die Waldbrandgefahr im gesamten Waldgebiet bei ausreichender Besatzdichte nachhaltig verringert wird, ii) die Produktionskosten werden gesenkt, ii) die Einkommensdiversifizierung in den landwirtschaftlichen Betrieben, iv) Die Haltung, Erhaltung und Pflege autochthoner Rassen wird erleichtert, v) Hochwertige Produkte werden produziert und in die Vertriebs- und Konsumkanäle eingeführt, vi) Der Einsatz von Digitalisierungssystemen erleichtert die Arbeit von Land- und Forstwirten, vii) Bevölkerungserhalt im ländlichen Raum.

KERNAUSSAGEN:

- Das autonome und digitalisierte Fütterungssystem erleichtert die Arbeit von Land- und Forstwirten
- Eine angemessene Besatzdichte ist entscheidend, um die Ansammlung von brennbarer Biomasse im Unterholz zu verringern und gleichzeitig die Artenvielfalt und die Bodengesundheit zu erhalten.
- Das autonome und digitalisierte Fütterungssystem fördert die Produktion hochwertiger Produkte aus autochthonen Rassen

Automatisiertes Fütterungssystem für keltische Schweine in Waldgebieten Galiciens (Nordwestspanien)

Keltische Schweine fressen im Waldgebiet.

More information online: <https://forescelta.com/>

NURIA FERREIRO-DOMÍNGUEZ, FRANCISO JAVIER RODRÍGUEZ-RIGUEIRO, JAVIER SANTIAGO-FREIJANES, ANA COUSO-VIANA, MARÍA ROSA MOSQUERA-LOSADA

University of Santiago de Compostela (USC)

mrosa.mosquera.losada@usc.es

**Funded by
the European Union**

Dieses Projekt wurde durch das Forschungs- und Innovationsprogramm „HORIZON EUROPE“ der Europäischen Union im Rahmen der Finanzhilfvereinbarung Nr. GA 101086563 gefördert. Die geäußerten Ansichten und Meinungen stammen jedoch ausschließlich von den Autorinnen und Autoren und spiegeln nicht notwendigerweise die der Europäischen Union wider. Weder die Europäische Union noch die gewährende Stelle können hierfür verantwortlich gemacht werden.